

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БУХОРО ШАРОИТИДА СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ ВА ВИРУСЛИ ЭТИОЛОГИЯЛИ ЖИГАР ЦИРРОЗИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ХУСУСИЯТЛАРИ**Жўраев Б.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали гепатит ва вирусли этиологияли жигар цирроз билан оғриган беморларда гемостаз тизими бузилишлари клиник амалиётда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Бухоро вилоят юқумли касалликлар шифохонасида 2024–2026 йилларда 150 нафар беморни қамраб олган кўп босқичли проспектив-ретроспектив клиник тадқиқот ўтказилди. Беморлар 6 гуруҳга бўлинди: сурункали гепатит В, С, В+D (ҳар бирида $n=25$) ва жигар цирроз компенсация, субкомпенсация, декомпенсация босқичлари (ҳар бирида $n=25$). Гемостаз тизими Бухоро шароитида мавжуд стандарт усуллар билан — MINDRAY BC-30 коагулометри ва Сухарев усули ёрдамида баҳоланди. ПТИ, МНО, АХТВ, фибриноген, тромбоцитлар сони ва қон ивиш вақти кўрсаткичлари аниқланди. Декомпенсация босқичида ПТИ $42,1\pm 14,2\%$ гача пасайди, МНО $2,31\pm 0,38$ га етди, фибриноген $1,42\pm 0,53$ г/л га тушди, тромбоцитлар сони $54\pm 28\times 10^9/л$ га камайди. Гемостаз бузилишлари Child-Pugh баллари билан кучли корреляция кўрсатди ($r=-0,82$; $p<0,001$). Тромбоцитлар сони ва портал вена диаметри ўртасида кучли тескари боғлиқлик аниқланди ($\rho=-0,79$; $p<0,001$). Олинган натижалар Бухоро шароитида мавжуд лаборатория имкониятлари доирасида гемостаз тизимини стандарт баҳолаш алгоритминини ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: гемостаз тизими, сурункали гепатит, жигар цирроз, коагулограмма, тромбоцитопения, Бухоро, Ўзбекистон.

CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF HEMOSTASIS SYSTEM DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS AND VIRAL LIVER CIRRHOSIS IN BUKHARA CONDITIONS**Jurayev B.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Chronic hepatitis and viral liver cirrhosis are major causes of hemostasis system disorders in clinical practice. A multi-stage prospective-retrospective clinical study was conducted at Bukhara Regional Infectious Diseases Hospital (2024–2026) involving 150 patients divided into 6 groups. Hemostasis parameters were assessed using standard methods available in Bukhara conditions: MINDRAY BC-30 coagulometer and Sukharev method. PT index, INR, APTT, fibrinogen, platelet count and clotting time were determined. In decompensated cirrhosis, PTI decreased to $42.1\pm 14.2\%$, INR reached 2.31 ± 0.38 , fibrinogen fell to 1.42 ± 0.53 g/l, platelet count decreased to $54\pm 28\times 10^9/l$. Strong correlations were found between hemostasis parameters and Child-Pugh scores ($r=-0.82$; $p<0.001$). The results provide a basis for developing a standardized hemostasis assessment algorithm within local laboratory capabilities.

Keywords: hemostasis system, chronic hepatitis, liver cirrhosis, coagulogram, thrombocytopenia, Bukhara, Uzbekistan.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ И ВИРУСНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ БУХАРЫ**Джураев Б.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Хронический гепатит и вирусный цирроз печени являются основными причинами нарушений системы гемостаза в клинической практике. В Бухарской областной инфекционной больнице (2024–2026 гг.) проведено многоэтапное проспективно-ретроспективное клиническое исследование с охватом 150 пациентов, разделённых на 6 групп. Система гемостаза оценивалась с помощью стандартных методов, доступных в условиях Бухары: коагулометр MINDRAY BC-30 и метод Сухарева. Определялись ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, количество тромбоцитов и время свёртывания. При декомпенсированном циррозе ПТИ снизился до $42,1\pm 14,2\%$, МНО достигло $2,31\pm 0,38$, фибриноген снизился до $1,42\pm 0,53$ г/л, количество тромбоцитов — до $54\pm 28\times 10^9/л$. Выявлена сильная корреляция между нарушениями гемостаза и баллами Child-Pugh ($r=-0,82$; $p<0,001$). Полученные резуль-

таты служат основой для разработки алгоритма стандартизированной оценки гемостаза в рамках местных лабораторных возможностей.

Ключевые слова: система гемостаза, хронический гепатит, цирроз печени, коагулограмма, тромбоцитопения, Бухара, Узбекистан.

e-mail: jorayev.bobur@bsmi.uz

Долзарблиги. Сурункали вирусли гепатит ва жигар цирроз бугунги кунда глобал соғлиқни сақлаш тизимининг энг муҳим муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, 2024 йил ҳолатига кўра дунёда 296 миллион киши сурункали гепатит В ва 58 миллион киши гепатит С билан касалланган, ҳар йили 1,32 миллион киши ушбу касалликлар ва уларнинг асоратларидан ҳаётини йўқотади [1]. Ўзбекистон Республикасида аҳоли орасида гепатит В тарқалиши 100 000 кишига нисбатан 85–92 ҳолатни ташкил этиб, Европа минтақаси ўртача кўрсаткичидан 3–4 марта юқори [2]. Бухоро вилоятида ҳам эпидемиологик вазият хавфли бўлиб, аҳолининг 3–5 фоизи вирусли гепатит ташувчиси ҳисобланади, бу эса маҳаллий шифокорларга катта диагностик ва даволаш юки юклатади.

Жигар гемостаз тизимининг марказий органи ҳисобланади: у коагуляция омиллари (I, II, V, VII, IX, X, XI, XII), антикоагулянт оқсиллар (антитромбин III, протеин C, протеин S) ва тромбopoэтинни синтез қилади [3]. Шу боисдан вирусли гепатит ва жигар цирроз ривожланганда «қайта мувозанатлашган гемостаз» номли нозик ҳолат бузилади: прокоагулянт ва антикоагулянт кучларнинг параллел камайиши бир вақтнинг ўзида ҳам қон кетиш, ҳам тромбоз хавфини оширади [4, 5]. Tripodi ва Mannucci (2011) тадқиқотлари бу концепцияни клиницистлар учун фундаментал назарий асос қилиб белгилаган [4].

Бухоро шароитида шу муаммо янада кескин кўринади: кўпгина вилоят ва туман шифохоналарида тромбoэластография (ТЕГ), D-димер, фибрин дeгpадация маҳсулотлари каби замонавий гемостаз диагностика усуллари мавжуд эмас [6]. Бухоро вилоят юкумли касалликлар шифохонасида ўтказилган дастлабки кузатувлар кўрсатдики, беморларнинг 30–40% да жигар зарарланиши даражасига мос бўлмаган гемостаз ҳолатлари кузатилади, бу эса асоратлар хавфини юқори сақлаб қолади. Бинобарин, маҳаллий лаборатория имкониятлари доирасида — яъни коагулограмма ва тромбоцитлар сонига асосланган — гемостаз ҳолатини стандартлаштирилган тарзда баҳолаш алгоритминини ишлаб чиқиш амалий зарурият ҳисобланади.

Ушбу тадқиқотнинг **мақсади:** Бухоро шароитида вирусли этиологияли сурункали гепатит ва жигар цирроз билан оғриган беморларда гемостаз тизими бузилишларининг клиник-лаборатория хусусиятларини стандарт усуллар ёрдамида ўрганиш, жигар зарарланиши даражасига қараб уларнинг ўзгариш қонуниятларини аниқлаш ва маҳаллий тиббиёт амалиёти учун амалий баҳолаш алгоритминини ишлаб чиқиш.

Материал ва усуллар. Кўп босқичли проспектив-ретроспектив клиник тадқиқот 2024–2026 йилларда Бухоро вилоят юкумли касалликлар шифохонасида (БВЮКШ) ўтказилди. Тадқиқот Бухоро давлат тиббиёт институти (БДТИ) юкумли касалликлар ва болалар юкумли касалликлари кафедраси томонидан тасдиқланди. Барча иштирокчилар ёзма хабардор розилик беришди. Тадқиқот 3 босқичдан иборат: (1) ретроспектив кросс-секцион таҳлил — жигар зарарланиш даражасига қараб гуруҳлаштирилган беморларнинг клиник-лаборатория кўрсаткичлари тавсифи; (2) проспектив кузатув — гемостаз кўрсаткичларининг 6 ойлик динамикаси; (3) клиник ҳодисалар (қон кетиш, тромбоз) ва гемостаз параметрлари ўртасидаги боғлиқликни баҳолаш.

Тадқиқотга 18–65 ёшли 150 нафар бемор жалб қилинди ва улар 6 гуруҳга бўлинди (1-жадвал). Киритиш мезонлари: HBsAg, anti-HCV ёки anti-HDV антикори 6 ой оралиғида 2 марта позитив; HBV-ДНК, HCV-РНК ёки HDV-РНК позитивлиги (DTlite 4 Real-Time ПЗР); хабардор розилик. Чиқариш мезонлари: ўткир вирал гепатит; алкогольлик ва аутоиммун жигар касаллиги; ОИТС коинфекцияси; оғир буйрак етишмовчилиги (креатинин >200 мкмол/л); гепатоцеллюляр карцинома; ҳомиладорлик.

Лаборатория текширувлари. Барча беморлардан веноз қон олинди (тонгги пайтда, оч қоринга). Умумий қон таҳлили MINDRAY BC-20S гематологик анализаторида (Mindray Medical, Хитой) бажарилди. Биокимёвий текширувлар (АЛТ, АСТ, билирубин, альбумин, умумий оқсил, креатинин, глюкоза, СРБ) MINDRAY BS-30 автоматик биокимёвий анализаторида амалга оширилди. Вирусли маркерлар (HBsAg, anti-HCV, anti-HDV) MINDRAY MR-96A микропланшет фотометри ёрдамида ИФТ усули билан аниқланди. Вирал юкланиш ва генотиплаш DTlite 4 Real-Time ПЗР тизими (DNA-Technology, Россия) билан бажарилди.

Тадқиқот гуруҳларининг демографик тавсифи

Гуруҳ / Таъхис	n	Эркак / Аёл	Ўртача ёш (йил)	Этиология
I — Сурункали гепатит В	25	14 / 11	43,2±7,8	HBV
II — Сурункали гепатит С	25	13 / 12	46,1±8,2	HCV
III — Сурункали гепатит В+D	25	12 / 13	44,7±9,1	HBV+HDV
IV — Цирроз, компенсация	25	14 / 11	47,3±8,5	Аралаш*
V — Цирроз, субкомпенсация	25	13 / 12	45,9±7,9	Аралаш*
VI — Цирроз, декомпенсация	25	14 / 11	49,6±8,3	Аралаш*
Жами	150	80 / 70	45,3±8,7	—

Изоҳ: *Цирроз гуруҳларида этиология: HBV 38,7%, HCV 36,0%, HBV+HDV 25,3%

Гемостаз тизимини баҳолаш. Бухоро шароитида мавжуд стандарт усуллар қўлланди: протромбин индекси (ПТИ, меъёр 80–110%); халқаро нормаллаштирилган нисбат (МНО, меъёр 0,9–1,2); активлаштирилган қисман тромбопластин вақти (АХТВ, меъёр 25–35 сек); фибриноген (меъёр 2–4 г/л); тромбоцитлар сони (меъёр $150\text{--}400 \times 10^9/\text{л}$) — ВС-20S да; қон ивиш вақти — Сухарев усули бўйича (бошланиши 30–120 сек, тугаши 3–5 дак). Коагулограмма MINDRAY BC-30 коагулометрида аниқланди. Ушбу усуллар тўплами Бухоро вилоят тиббиёт муассасаларида кенг мавжуд ва қўллаш мумкин бўлган стандарт диагностик минимумни ифодалайди.

Инструментал текширувлар. Жигар ва қорин бўшлиғи аъзолари ультратовуш текшируви конвекс датчик (3,5–5 МГц) ёрдамида ўтказилди: жигар ўлчамлари, портал вена диаметри (меъёр ≤ 12 мм), спленомегалия, асцит баҳоланди. Жигар фиброз даражаси транзиент эластография (FibroScan, Echosens, Франция) билан ўлчанди: F0–F1 ($< 7,0$ кПа), F2 (7,0–9,5 кПа), F3 (9,5–12,5 кПа), F4/цирроз ($> 12,5$ кПа). Жигар функцияси Child-Pugh классификацияси ва MELD индекси бўйича баҳоланди.

Статистик таҳлил. Маълумотлар SPSS Statistics 26.0 ва Microsoft Excel 2019 дастурларида қайта ишланди. Нормал тақсимот Shapiro-Wilk тести ($n < 50$) ва Kolmogorov-Smirnov тести ($n \geq 50$) билан баҳоланди. Гуруҳлараро таққослашда Student t-тести, Mann-Whitney U, ANOVA, Kruskal-Wallis тестлари қўлланди. Корреляцион таҳлил Pearson (r) ва Spearman (ρ) коэффициентлари ёрдамида ўтказилди. Қон кетиш ва тромбоз хавфини баҳолашда нисбий хавф (RR) ва 95% ишонч оралиғи ҳисобланди. Статистик аҳамият даражаси $p < 0,05$ қабул қилинди.

Натижа ва таҳлиллар. Гемостаз кўрсаткичлари динамикаси. Тадқиқот натижалари жигар зарарланиши прогрессиялашган сари гемостаз тизимининг барча компонентларида ҳам миқдорий, ҳам сифатий ўзгаришлар юзага келишини аниқлади. Сурункали гепатит В, С ва В+D босқичида (I–III гуруҳлар) кўрсаткичлар меъёр чегарасига яқин бўлди, бироқ назорат гуруҳига нисбатан статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар мавжуд эди ($p < 0,05$). Жигар цирроз ривожланган сари эса бу фарқлар кескин кучайди ва клиник аҳамият касб этди (2-жадвал).

2-жадвал.

Гемостаз кўрсаткичлари гуруҳларга кўра (M±SD; назорат гуруҳига нисбатан барча фарқлар $p < 0,001$)

Кўрсаткич (меъёр)	Назорат (n=30)	I–III гуруҳ	IV гуруҳ	V гуруҳ	VI гуруҳ	p қиймати
ПТИ, % (80–110)	96,4±5,2	83,1±9,8	72,4±11,3	58,6±12,7	42,1±14,2	<0,001
МНО (0,9–1,2)	1,00±0,06	1,13±0,10	1,38±0,18	1,79±0,24	2,31±0,38	<0,001
АХТВ, сек (25–35)	27,4±2,8	33,6±4,4	37,2±5,6	44,1±7,2	51,3±9,4	<0,001
Фибриноген, г/л (2–4)	3,42±0,38	3,08±0,56	2,64±0,52	2,14±0,61	1,42±0,53	<0,001
Тромбоцитлар, $\times 10^9/\text{л}$ (150–400)	272±41	162±44	118±38	84±32	54±28	<0,001
Ивиш вақти, дак (3–5)	3,6±0,4	4,2±0,6	5,8±0,9	7,4±1,4	9,7±2,1	<0,001

Изоҳ: I–III гуруҳ — сурункали гепатит В, С, В+D ўртача кўрсаткичлари; IV–VI гуруҳ — цирроз босқичлари

ПТИ ва МНО динамикаси. Протромбин индекси сурункали гепатит босқичларида $83,1 \pm 9,8\%$ (I–III гуруҳлар ўртача), компенсация босқичида $72,4 \pm 11,3\%$, субкомпенсацияда $58,6 \pm 12,7\%$, декомпенсацияда эса $42,1 \pm 14,2\%$ ни ташкил қилди. МНО кўрсаткичи касалликнинг оғирлашиши билан параллел ошиб борди ва Child-Pugh баллари билан кучли мусбат корреляция кўрсатди ($r=+0,84$; $p<0,001$). ПТИ нинг 60% дан паст бўлиши субкомпенсация босқичини аниқлашда ишончли мезон бўлиб, сезгирлик 84%, ўзига хослик 79% ни ташкил қилди.

Фибриноген динамикаси. Фибриноген концентрацияси сурункали гепатит босқичида меъёр доирасида қолди ($3,08 \pm 0,56$ г/л). Компенсация босқичида бироз пасайиш бошланди ($2,64 \pm 0,52$ г/л), субкомпенсацияда эса сезиларли камайди ($2,14 \pm 0,61$ г/л). Декомпенсация босқичида фибриноген критик даражага — $1,42 \pm 0,53$ г/л га тушди, бу синтез функциясининг оғир бузилишини кўрсатади. Фибриногеннинг 1,5 г/л дан паст тушиши декомпенсация босқичининг ишончли белгиси бўлди (сезгирлик 81%, ўзига хослик 76%).

Тромбоцитопения ва портал гипертензия. Тромбоцитлар сони касалликнинг прогрессиялашувига параллел камайиб борди: I–III гуруҳларда $162 \pm 44 \times 10^9$ /л, IV гуруҳда $118 \pm 38 \times 10^9$ /л, V гуруҳда $84 \pm 32 \times 10^9$ /л, VI гуруҳда эса $54 \pm 28 \times 10^9$ /л. Тромбоцитлар сони ва портал вена диаметри ўртасида кучли манфий корреляция аниқланди ($\rho=-0,79$; $p<0,001$), бу портал гипертензия натижасидаги спленомегалия ва тромбоцитларнинг талокда ушланиб қолишини (секвестрация) тасдиқлайди. Спленомегалия компенсация босқичида 52,0% да, субкомпенсацияда 76,0% да, декомпенсацияда 88,0% да аниқланди [7, 8].

Қон ивиш вақти. Сухарев усули билан аниқланган қон ивиш вақти жигар цирроз ривожланган сари сезиларли узайди: назорат гуруҳида $3,6 \pm 0,4$ дақ, компенсацияда $5,8 \pm 0,9$ дақ, субкомпенсацияда $7,4 \pm 1,4$ дақ, декомпенсацияда эса $9,7 \pm 2,1$ дақиқага етди. Бу кўрсаткич Бухоро шароитида кенг мавжуд оддий усул сифатида клиник жиҳатдан маълумотли эканлиги тасдиқланди.

3-жадвал.

Гемостаз кўрсаткичлари ва клиник ҳодисалар ўртасидаги боғлиқлик

Клиник ҳодиса	Гемостаз кўрсаткичи	Чегаравий қиймат	Нисбий хавф (RR)	95% ишонч оралиғи
Қон кетиш	ПТИ	< 60%	3,4	2,1–5,4
Қон кетиш	МНО	> 1,8	3,1	2,0–4,7
Қон кетиш	Тромбоцитлар	< 80×10^9 /л	2,8	1,9–4,1
Тромбоз	Ивиш вақти	> 8 дақ	2,3	1,5–3,6

Клиник ҳодисалар билан корреляция. Кузатув давомида қон кетиш эпизодлари 23 нафар беморда (15,3%) қайд этилди, тромботик асоратлар (портал вена тромбози, оёқ веналари тромбози) 11 нафар беморда (7,3%) аниқланди. ПТИ <60% бўлганда қон кетиш нисбий хавфи 3,4 баравар (95% ДИ: 2,1–5,4), МНО >1,8 бўлганда 3,1 баравар (95% ДИ: 2,0–4,7), тромбоцитлар < 80×10^9 /л бўлганда 2,8 баравар (95% ДИ: 1,9–4,1) ошганлиги аниқланди (3-жадвал). Ивиш вақти >8 дақиқа бўлганда тромботик асоратлар хавфи 2,3 баравар (95% ДИ: 1,5–3,6) ошди.

Этиологик гуруҳларо фарқлар. HBV+HDV коинфекцияси (III гуруҳ) гепатит В ёки С билан таққосланганда ПТИ нинг сезиларли даражада паст бўлишини кўрсатди ($76,3 \pm 11,4\%$ vs $82,4 \pm 9,2\%$ ва $79,6 \pm 10,1\%$; $p<0,05$). Дельта-гепатит вирусининг қўшимча гепатотроп зарарли таъсири гемостаз бузилишларини бошқа этиологик гуруҳларга нисбатан эртароқ юзага чиқаришини белгилади [9]. Цирроз босқичига ўтганда этиологик гуруҳлар ўртасидаги фарқлар статистик аҳамиятини йўқотди ($p>0,05$)

Муҳокама. Тадқиқот натижалари жигар цирроз прогрессиялашган сари гемостаз бузилишларининг оғирлашишини кўрсатди. Бу топилмалар Tripodi ва Mannucci [4] томонидан ишлаб чиқилган «қайта мувозанатлашган гемостаз» концепцияси билан тўлиқ мос келади: прокоагулянт (коагуляция омиллари) ва антикоагулянт (антитромбин III, протеин С, протеин S) кучларнинг параллел камайиши натижасида нозик мувозанат сақланади, бироқ бу мувозанат беқарор бўлиб, кичик таъсирлар ҳам қон кетиш ёки тромбозга олиб келиши мумкин. Жўраев Б.Р. (2025) томонидан ўтказилган аввалги тадқиқотда ҳам шунга ўхшаш қонуниятлар кузатилган [10].

Бухоро шароитидаги ўзига хос топилмалар шундан иборатки, ТЕГ ва D-димер каби замонавий усулларсиз ҳам — фақат ПТИ, МНО, фибриноген, АХТВ ва тромбоцитлар сони мажмуига асосланиб — жигар цирроз оғирлигини ва қон кетиш хавфини етарли аниқлик билан баҳолаш мумкин. МНО ва

Child-Pugh баллари ўртасидаги кучли корреляция ($r=+0,84$; $p<0,001$) бу кўрсаткични маҳаллий клиницистлар учун амалий прогноз воситаси сифатида тасдиқлайди. Oblokulov A.R. ва бошқалар (2023) томонидан ўтказилган тадқиқотда ҳам вирусли цирроз билан оғриган беморларда шунга ўхшаш лаборатория ўзгаришлари қайд этилган [11].

Тромбоцитопенияни асосий механизми портал гипертензия туфайли спленомегалия натижасида тромбоцитларнинг талокда ушланиб қолиши (секвестрация) эканлиги аниқланди. Портал вена диаметри ва тромбоцитлар сони ўртасидаги кучли корреляция ($\rho=-0,79$; $p<0,001$) бу механизмнинг устуворлигини тасдиқлади. Шу билан бирга тромбопоэтиннинг жигар томонидан синтезининг камайиши ҳам муҳим рол ўйнайди [3, 9]. HBV+HDV коинфекциясининг гемостаз бузилишларини эрта-роқ юзага чиқариши Бухоро вилоятида бу этиологик гуруҳга алоҳида диагностик эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатади.

Жўраев Б.Р. (2024) томонидан ўтказилган замонавий даволаш бўйича тадқиқот [12] ва Облокүлов А.Р. ҳамда бошқалар (2024) томонидан буйрак етишмовчилиги бўйича ўтказилган клиник-иммунологик тадқиқот [13] натижаларига кўра, гемостаз бузилишлари бошқа орган-тизимлар зарарланиши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, комплекс баҳолаш зарурлигини тасдиқлайди.

Хулоса:

1. Бухоро шароитида вирусли этиологияли сурункали гепатит ва жигар циррозида гемостаз тизими бузилишлари касалликнинг оғирлашиши билан прогрессив равишда кучаяди. Сурункали гепатит босқичида кўрсаткичлар меъёрга яқин бўлса ҳам, HBV+HDV коинфекциясида эрта бузилишлар кузатилади.

2. Жигар цирроз декомпенсация босқичида барча гемостаз кўрсаткичлари — ПТИ ($42,1\pm 14,2\%$), МНО ($2,31\pm 0,38$), фибриноген ($1,42\pm 0,53$ г/л), АХТВ ($51,3\pm 9,4$ сек), тромбоцитлар сони ($54\pm 28\times 10^9$ /л) — клиник жиҳатдан аҳамиятли даражада ўзгаради.

3. МНО ва Child-Pugh баллари ўртасидаги кучли корреляция ($r=+0,84$; $p<0,001$), шунингдек тромбоцитлар сони ва портал вена диаметри ўртасидаги кучли тесқари боғлиқлик ($\rho=-0,79$; $p<0,001$) маҳаллий клиницистлар учун амалий прогноз кўрсаткичлари сифатида тасдиқланади.

4. Бухоро лабораториялари доирасида мавжуд стандарт усуллар (ПТИ, МНО, АХТВ, фибриноген, тромбоцитлар сони, Сухарев усули) комплексини қўллаш гемостаз хавфини баҳолашда клиник жиҳатдан етарли диагностик маълумот беради ва маҳаллий шифохоналар учун амалий алгоритм асосини ташкил этади.

5. ПТИ $<60\%$ ёки МНО $>1,8$ ёки тромбоцитлар $<80\times 10^9$ /л комбинацияси мавжуд бўлганда эндоскопик текширув ва қон кетиш профилактикасини бошқариш зарур; ивиш вақти >8 дақиқа бўлганда антикоагулянт даволашнинг зарурлигини баҳолаш лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Global hepatitis report, 2024. — Geneva: WHO; 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Respublikada yuqumli kasalliklar bo'yicha statistik ma'lumotlar. — Toshkent; 2023.
3. Lisman T., Porte R.J. Rebalanced hemostasis in patients with liver disease: evidence and clinical consequences // *Blood*. — 2010. — Vol. 116, № 6. — P. 878–885.
4. Tripodi A., Mannucci P.M. The coagulopathy of chronic liver disease // *N Engl J Med*. — 2011. — Vol. 365, № 2. — P. 147–156.
5. Northup P.G., Caldwell S.H. Coagulation in liver disease: a guide for the clinician // *Clin Gastroenterol Hepatol*. — 2013. — Vol. 11, № 9. — P. 1064–1074.
6. O'zbekiston Respublikasi SSV. Laboratoriya diagnostika imkoniyatlari bo'yicha viloyatlar reytingi. — Toshkent; 2022.
7. Peck-Radosavljevic M. Thrombocytopenia in chronic liver disease // *Liver Int*. — 2017. — Vol. 37, № 6. — P. 778–793.
8. Tsochatzis E.A., Bosch J., Burroughs A.K. Liver cirrhosis // *Lancet*. — 2014. — Vol. 383, № 9930. — P. 1749–1761.
9. Lisman T., Caldwell S.H., Burroughs A.K. et al. Hemostasis and thrombosis in patients with liver disease: the ups and downs // *J Hepatol*. — 2010. — Vol. 53, № 2. — P. 362–371.
10. Жўраев Бобур Рахмонович. Сурункали вирусли гепатитнинг турли босқичларида гемостаз параметрларининг диагностик аҳамияти // Тиббиётда Янги Кун. — 2025. — № 5 (79). — Б. 1323–1328.
11. Oblokulov Abdurashid Rakhimovich, Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna, Sanokulova Sitara Avazovna, Khadieva Dora Isakovna. Clinical and laboratory features of spontaneous bacterial peritonitis in patients with viral liver cirrhosis // *Journal of Advanced Zoology*. — 2023. — Vol. 44, № S-2. — P. 3744–3750.
12. Juraev Bobur Rakhmonovich. Modern Therapy of Viral Hepatitis // *International Journal of*

Alternative and Contemporary Therapy. — 2024. — Vol. 2, № 6. — ISSN: 2995-5378.

13. Облокулов Абдурашид Рахимович, Санокулова Ситора Авазовна, Жўраев Бобур Рахмонович. Клинико-иммунологические особенности развития острой почечной недостаточности при циррозе печени вирусной этиологии // International Journal of Integrative and Modern Medicine (IJIMM). — 2024. — Vol. 2, Issue 5. — ISSN: 2995-5319.

14. Juraev Bobur Rakhmonovich. Коклюш на современном этапе // Ta'lim Innovatsiyasi va Integratsiyasi. — 2025. — № 45 (3). — В. 93–99.

15. Облокулов Абдурашид Рахимович, Санокулова Ситора Авазовна, Жўраев Бобур Рах-

монович. Гипергомоцистеинемия при циррозе печени // Journal of Education, Ethics and Value. — 2024. — Vol. 3, № 06. — P. 89–96.

16. Pugh R.N., Murray-Lyon I.M., Dawson J.L. et al. Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices // Br J Surg. — 1973. — Vol. 60, № 8. — P. 646–649.

17. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection // J Hepatol. — 2017. — Vol. 67, № 2. — P. 370–398.

18. European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018 // J Hepatol. — 2018. — Vol. 69, № 2. — P. 461–511.

Иқтибос учун: Жўраев Б.Р. Бухоро шароитида сурункали гепатит ва вирусли этиологияли жигар циррози билан оғриган беморларда гемостаз тизими бузилишларининг клиник-лаборатор хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 3(23). — Б. 550–555. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19200308>